

ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

УДК 33.02

Батьковский А.М., Кравчук П.В., Хрусталев Е.Ю. Анализ причин, мешающих проведению диверсификации производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса

Analysis of the reasons hindering the diversification of production at enterprises of the military-industrial complex

Батьковский Александр Михайлович

д.э.н., главный научный сотрудник ЦЭМИ РАН,
Россия, Москва

Кравчук Павел Васильевич

д.э.н., коммерческий директор,
Научно-испытательный центр «Интелэлектрон»,
Россия, Москва

Хрусталев Евгений Юрьевич

д.э.н., главный научный сотрудник ЦЭМИ РАН,
Россия, Москва
Batkovsky Alexander Mikhailovich
Doctor of Economics, Chief Researcher CEMI RAS,
Russia, Moscow
Kravchuk Pavel Vasilyevich
Doctor of Economics, Commercial Director,
Scientific Testing Center "Intelektron",
Russia, Moscow
Khrustalev Evgeny Yurievich
Doctor of Economics, Chief Researcher CEMI RAS,
Russia, Moscow

***Аннотация.** Проблема диверсификации производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса возникла давно и активно исследуется разными специалистами. Однако до настоящего времени она системно не решена не только практически, но и теоретически. Отсутствие научно обоснованной теории управления диверсификацией производства объясняется сложностью исследования данной предметной области и наступлением в 2022 году нового периода российской истории. Кардинальные изменения в системе международных отношений потребовали резкого изменения задач диверсификации производства. Анализ проводимых ранее исследований указанной научной проблемы показал, что их результаты не соответствуют задачам диверсификации производства в период кардинального изменения условий социально-экономического развития страны и проведения специальной военной операции. Кроме того, ее разработанность не одинакова по отношению к отдельным аспектам диверсификации. Современное состояние данных исследований характеризуется не системностью и не комплексностью анализа этих аспектов. Наименее разработанной научной задачей рассматриваемой проблемы является анализ основных причин, мешающих проведению диверсификации военного производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Российская экономическая наука, долгие годы подвергаемая сильнейшему давлению либеральных реформаторов, оказалась не готова к решению указанной*

научной задачи. Проведенный анализ показал, что внедряемые долгое время так называемые «рыночные» методы управления военной экономикой оказались неэффективными. А при проведении диверсификации производства в современных условиях они в принципе не применимы. Отмеченные обстоятельства обусловили необходимость проведения исследования, результаты которого представлены в данной статье. Комплексный научный подход к анализу причин, мешающих проведению диверсификации производства, обусловил научную новизну и практическую значимость данных результатов.

Ключевые слова: предприятия, оборонно-промышленный комплекс, диверсификация производства, анализ, причины.

Abstract. The problem of diversification of production at the enterprises of the military-industrial complex has arisen for a long time and is being actively investigated by various specialists. However, to date, it has not been systematically solved, not only in practice, but in theory. The lack of a scientifically based theory of production diversification management is explained by the complexity of the study of this subject area and the onset of a new period of Russian history in 2022. Cardinal changes in the system of international relations required a drastic change in the tasks of diversification of production. The analysis of the previously conducted studies of this scientific problem showed that their results do not correspond to the tasks of diversification of production during the period of a sharp change in the conditions of socio-economic development of the country and the conduct of a special military operation. In addition, its development is not the same in relation to certain aspects of diversification. The current state of these studies is characterized by a lack of systematic research of these aspects. The least developed task of the scientific problem under consideration is the analysis of the main reasons preventing the diversification of military production at the enterprises of the military-industrial complex. Russian economic science, which has been subjected to the strongest pressure of liberal reformers for many years, was not ready to solve this scientific problem. The analysis has shown that the so-called "market" methods of managing the military economy introduced for a long time turned out to be ineffective. And when carrying out the diversification of production in modern conditions, they are in principle not applicable. These circumstances necessitated the conduct of a study, the results of which are presented in this article. A comprehensive scientific approach to the analysis of the reasons hindering the diversification of production has led to the scientific novelty and practical significance of these results.

Keywords: enterprises, military-industrial complex, diversification of production, analysis, reasons.

Рецензент: Бюллер Елена Александровна – кандидат экономических наук, доцент.
ФГБОУ ВО «Адыгеский государственный университет»

Введение

Масштаб и значимость проблемы диверсификации производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) требуют комплексного решения не только производственных задач, но и создания новых образцов высокотехнологичной продукции, подготовки квалифицированных кадров, организации фундаментальных и прикладных поисковых исследований, внедрения новых технологий и др. Однако, проводимая в России долгие годы так называемая «гайдаро-чубайсовская» экономическая политика не обеспечивала необходимое регулирование данного процесса государством и концентрацию усилий на наиболее значимых для страны направлениях развития ОПК. Разрабатываемые для ранее различные программы, планы и дорожные карты развития предприятий комплекса часто не

выполнялись, т.к. отсутствовали эффективные механизмы их реализации ввиду осуществления государством либеральной экономической политики [1].

События 2022 г. подтвердили правомерность важнейшего политэкономического тезиса: «Политика есть концентрированное выражение экономики ... но политика не может не иметь первенства перед экономикой» [2]. Отношения России с Западом, неуклонно ухудшавшиеся в течение предыдущего десятилетия, после начала специальной военной операции на Украине были окончательно разрушены. Возникло острое противоборство, включающее вооружённый конфликт высокой степени интенсивности; экономическую, финансовую и технологическую блокаду; информационную войну; кибератаки; терроризм; подрывную деятельность и др. Запад объявил России гибридную войну, пытается превратить нашу страну в международного изгоя, последовательно блокирует её внешнеэкономические отношения, воздействует на российское общество путём изоляции его от внешнего мира. Условия гибридной войны не оставляют возможности для сотрудничества с недружественными государствами, ставшими противниками России. В таких условиях основными задачами государственного строительства России в настоящее время являются [3]:

- стратегическое сдерживание США и их союзников по НАТО, предотвращение, несмотря на активное противоборство с ними, скатывания к ядерной войне;
- адаптация экономики государства к новым условиям социально-экономического развития и ее структурная трансформация с целью минимизации масштаба ее спада, недопущения технологического регресса и обеспечения экономического развития страны.

Решение данных задач требует проведения масштабной диверсификации производства продукции на предприятиях ОПК. В сложившихся условиях данная диверсификация, понимаемая как изменение номенклатуры создаваемой военной и гражданской продукции и рост объемов их производства, стала важнейшим направлением новой экономической политики государства. Однако успех диверсификации производства продукции на предприятиях ОПК возможен только при устранении негативных факторов, которые мешают ее проведению. Поэтому выявление и анализ данных факторов – важнейшее условие не только мобилизации российской экономики, но и изменения политико-экономической системы в стране, необходимого для сохранения и укрепления России.

Методология

Цель исследования состоит в выявлении внутренних резервов, необходимых для активизации социально-экономического развития страны и укрепления ее обороноспособности путем активизации диверсификации производства продукции на предприятиях ОПК в условиях гибридной войны, развязанной против России и

определении возможных направлений. Анализ причин, мешающих решению данной задачи, необходим для выработки новой экономической политики государства и проведения в стране экономической мобилизации.

Для достижения поставленной цели использованы методы научной абстракции, системного анализа и синтеза. Методологической основой данного исследования явились научные концепции ряда российских экономистов, не разделяющих взгляды апологетов «рыночного» либерализма, которые даже падение производства в России представляют как «эпоху отрицательного роста экономики»!!! При проведении исследования для повышения его научной обоснованности авторами в качестве информационной основы использован большой объем статистических данных из разных открытых источников. Учитывая знаменитое высказывание Марка Твена: «Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика», к статистическим данным авторы относились не предвзято и не избирательно, даже если они противоречат некоторым официальным данным, которые вызывают сомнение или непонимание. Например, значительный рост не только объема, но и доли платных медицинских услуг преподносится официальной статистикой как успешное развитие отечественной медицины, которая в результате такого «развития» становится все менее доступной для населения, численность которого в результате сокращается.

Аналогичные «рыночные» подходы использовались и продолжают использоваться либеральными экономистами при оценке производства на предприятиях ОПК и эффективности его диверсификации. Представленные в статье статистические данные характеризуют основные результаты проводимой долгие годы либеральной «рыночной» экономической политики, которые в настоящее время являются основными причинами, мешающими диверсификации производства продукции на предприятиях ОПК.

Результаты исследования

Анализ сложившейся в 2022 г. экономической и социальной ситуации показал, что диверсификации производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в настоящее время мешают различные факторы и причины, важнейшими из которых являются следующие [4-15]:

– ошибки экономической политики государства, в основе которой лежат «рыночные» подходы к регулированию национального хозяйства. Данная политика базируется на теориях открытого общества (К. Поппера, А. Бергсона, Дж. Сороса и др.), а также концепциях реформаторов гайдаровского призыва, которые руководствовались разработками членов международного общества «Мон Пелерин» - пропагандистов классического либерализма (Фридриха А. фон Хайека, Милтона Фридмана, Джорджа Стиглера, Мориса Алле, Джеймса М. Бьюкенена, Рональда Коуза,

Гэри С. Беккера, Вернона Смита и др.) и «советами» около 100 американских консультантов, которые работали при правительстве Б.Н. Ельцина (среди них было много кадровых сотрудников Центрального разведывательного управления США). Основные задачи навязанной ими политики «рыночного» либерализма заключаются в следующем: приватизация, устранение госрегулирования и планирования, свобода торговли (по факту - необузданная спекуляция), сокращение социальной поддержки населения. Либеральная модель экономической политики государства стала востребованной в России потому, что она удобна и выгодна как для чиновников, так и для новой экономической «элиты» страны. Она позволяет тем чиновникам, которые по выражению А.С. Пушкина «чином от ума избавлены», минимизировать собственную ответственность за развитие экономики, а так называемым «эффективным менеджерам» - наживаться за счет государства и его населения, не учитывая интересы страны. Реализация указанной экономической политики привела к негативным результатам по всем направлениям развития страны (экономика, здравоохранение, наука и др.). Экономический ущерб от реализации этой политики в России оценивается экспертами в 47 трлн. рублей (30 трлн. рублей потеряно из-за недопроизводства товаров и 17 трлн. рублей – ввиду несделанных инвестиций). Главной причиной спада производства и инвестиций стало свертывание рефинансирования коммерческих банков и изъятие Банком России более 10 трлн. рублей из банковской системы государства. По мнению ряда российских экономистов имеющиеся в стране производственные, трудовые, сырьевые и научно-технические ресурсы позволяют выйти на годовые темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) до 8% и выше. Но это требует соответствующего увеличения денежного предложения, включая ежегодный прирост кредитования оборотных средств и капиталовложений в основные фонды производственных предприятий не менее чем на 15% и 20% соответственно;

– сырьевая зависимость российской экономики. Она возникает тогда, когда природные ресурсы составляют более 25% от совокупного экспорта страны и доля сырьевого экспорта в объеме ВВП превышает 10%. Наша страна экспортирует в основном сырье, а импортирует технику и продукцию высокого передела. Десятилетиями Россия целиком зависела от западных технологий, инвестиций и рынков сбыта, например, в 2019 г. на нефтегазовый сектор приходилось 60% экспорта России. Однако история свидетельствует, что если какое-то государство опирается в основном на свою сырьевую ориентацию, то это приводит к негативным последствиям. Как отмечал У. Черчилль: «...страна, неспособная себя прокормить и зависящая от импорта, не может считаться серьезным стратегическим противником». В России зависимость от импорта в конечном потреблении наиболее высока в товарах текстильной промышленности, фармацевтики, электрооборудования, автопрома,

компьютерах (более 50%). В бумажной и химической продукции, а также в металлопродукции ее уровень варьируется от 30% до 50%;

- отток капитала за границу. За последние 10 лет чистый отток капитала за границу составил 603 млрд. долларов, из них объем сомнительных операций равен 135,5 млрд. долларов. В 2022 г. чистый отток капитала стал рекордным и по оценкам специалистов достиг 251 млрд. долларов;

- реализация либеральной денежно-кредитной политики, в соответствии с которой завышается доходность российского финансового рынка, чтобы за счет государственного бюджета и реального сектора экономики получать сверхприбыли. Доходность российского финансового рынка должна быть в 4 раза ниже. Повышение процентных ставок - это искусственное поддержание дороговизны денег, выгодное финансовым спекулянтам. Между тем, основные направления единой государственной денежно-кредитной политики Центрального Банка России не предусматривают значительного расширения кредита реальному сектору экономики, хотя его прирост остается втрое ниже необходимого уровня;

- теневая экономика. Согласно официальной правительственной статистике Федеральной службы государственной статистики (Росстата) еще в 2011 г. теневая экономика достигла 16% от объема ВВП России. Эта величина включает неучтенные зарплаты, которые выплачиваются, чтобы избежать налогов и социальных выплат, а также другие виды уклонения от уплаты налогов. В дальнейшем ее роль росла. Поэтому в теневых секторах экономики трудоустроены, по оценкам независимых экспертов, 22 млн. человек;

- коррупция. По оценкам Росстата, коррупция в нашей стране составляет 3,5-7% от объема ВВП. В то же время некоторые независимые эксперты утверждают, что коррупция, если учитывать все ее формы, поглощает до 25% ВВП России. В 2021 г. объем коррупционного рынка России составил 6,6 трлн. рублей. Этот год стал рекордным по числу взяток (их годовой рост был равен 16, 5%). Средний размер откатов при госзакупках, по оценкам специалистов Высшей школы экономики, достиг 22,5%. При этом объем госзакупок на всех электронных площадках России достиг в 2021 г. 10,2 трлн. рублей. Росло и число обвинений в коррупции. В 2020 г. в России осудили 7,5 тыс. человек по обвинению в коррупции, а в 2021-2022 гг. за взятки было осуждено уже 72 тыс. человек;

- пандемия в 2019-2022 гг. Стремительное распространение пандемии, вызванной распространением коронавируса SARS-CoV-2 и вынужденные карантинные меры привели к временному закрытию границ и приостановке работы целого ряда предприятий, что негативно отразилось на доходах федерального бюджета и динамике национальной валюты, привело к дефициту и удорожанию ряда товаров, повысилась

смертность населения и др. План борьбы с пандемией и восстановления экономики России, который содержал более 500 мероприятий, был оценен в 5 трлн. рублей;

– антироссийские санкции, в которых в настоящее время участвуют более 80 государств мира, и российские контрсанкции. До начала специальной военной операции против России было введено 2695 санкций, а после 24 февраля 2022 г. – еще 8559 санкций. Итого на Россию по состоянию на конец 2022 г. было наложено более 11 тысяч различных санкций – больше чем в совокупности наложено на Иран, Сирию, Северную Корею и Венесуэлу, т.е. страны, которые США рассматривают как страны-изгои. Если все объявленные антироссийские санкции вступят в силу (это произойдет в 2023 г.), то в случае полного торгового эмбарго со стороны Запада в отношении России в соответствии с прогнозными моделями, разработанными экономистами международного института European University Institute, падение российской экономики составит 14%. По их оценкам российский экспорт в несырьевых отраслях сократится в 2023 г. на 19% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, контрсанкции, вводимые Россией с 2014 г., уже стоили российской экономике, по разным оценкам, 1–1,5% роста ВВП страны;

- специальная военная операция. В настоящее время в военном противостоянии против России участвуют более 50 стран мира. Бюджет на данную операцию в 2023 г. может достигнуть 5,5–6,5 трлн. рублей. Резкое ухудшение военно-политической обстановки в мире и рост угроз национальной безопасности России требуют роста военного бюджета России. Поэтому по сравнению с 2021 г. прирост расходов по статьям «Национальная оборона» и «Национальная безопасность» в 2023 г. может составить 3,5 трлн. рублей.

В силу отмеченных и ряда других причин сравнительный уровень развития экономики России в последние годы снижался, и она вошла в глубокую рецессию. По объему валового внутреннего продукта в 2012 г. Россия занимала 9 место в мире. В 2021 г. Россия по объему валового внутреннего продукта опустилась на 13 место в мире (ее доля составила 1,7% мирового ВВП) после США, Китая, Японии, Германии, Великобритании, Индии, Франции, Италии, Канады, Южной Кореи, Австралии и Бразилии. При этом на 67,8% российского ВВП дает сфера услуг, а на промышленность приходится только 26,6%. Основную долю в российской промышленности занимает нефтегазовый сектор и добыча полезных ископаемых. По объему ВВП на душу населения (он равен 11273 доллара) Россия в 2022 г. скатилась на 63 место в мире. В глобальном инновационном индексе, который оценивает страны мира по 80 показателям, Россия находится на 46 месте в мире. Соотношение инвестиций к ВВП в России составляет 1,1% (среднемировое значение данного показателя – 1,7%). В

инновационные разработки в России инвестируют только 9,6% всех промышленных компаний [16].

Обсуждение

Ухудшение экономического положения России происходит на фоне часто не соответствующих реальности заявлений некоторых представителей Минэкономразвития, Росстата, Минфина, Центробанка и ряда других организаций, которые выдают желаемое за действительное и вводят в заблуждение руководство и население страны. Например, о том, что Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мира; инфляция снизится до 3% в год; уровень абсолютной бедности снизится до 6–7%; Россия станет самой привлекательной для жизни страной мира; доля среднего класса достигнет 60-70% населения и др. Однако, вместо достижения указанных целей социально-экономического развития, Россия вошла в глубокую рецессию и в число государств, с сильным снижением уровня жизни населения. Из официальных материалов Росстата следует, что денежные доходы на душу населения в нашей стране составили в 2021 г. 39854 рублей в месяц. Однако усредненные цифры скрывают серьезное имущественное расслоение, т.к. значительная малообеспеченная часть россиян жила в это время в среднем на 15 тыс. рублей в месяц. Разница в доходах в России составляет более восьми раз, а в отдельных регионах страны ситуация еще хуже.

Когда целевые задачи экономического и социального развития страны не достигаются, то некоторые чиновники, участвующие в их разработке или ответственные за их достижение, предлагают «переосмыслить» подходы к их оценке, т.е. изменить методики расчёта оценочных показателей или заменить их. Например, это произошло при внедрении нового метода оценки величины прожиточного минимума на душу населения, при обосновании повышения пенсионного возраста и др. То же происходит и при анализе диверсификации производства на предприятиях ОПК. В качестве ее основной цели они пытаются представить не изменение номенклатуры, рост объема и повышение качества выпускаемой военной и гражданской продукции, а увеличение доли гражданской продукции в общем объеме производства. Следовательно, либеральные экономисты и реализующие их идеи чиновники пытаются заменить диверсификацию на предприятиях ОПК конверсией военного производства, что приводит к извращению сути процесса диверсификации и ухудшению военно-технического обеспечения Вооруженных сил России. Данный вывод подтверждает отечественный опыт осуществления в конце прошлого века масштабной конверсии военного производства. Она способствовала разгрому отечественного оборонно-промышленного комплекса, производственные мощности которого уменьшились в 6,3 раза. Реализация лозунга «кастрюли вместо самолетов» не только значительно снизила

уровень национальной безопасности страны, но и затормозила научно-технологическое развитие государства, привела к господству в России сырьевой модели экономики.

Основным направлением выхода из сложившейся ситуации является изменение социально-экономической политики государства с целью роста экономики, повышения уровня жизни населения и продолжительности жизни граждан, достижения максимального самообеспечения России, резкой активизации политики импортозамещения и значительного ускорения инновационного развития страны.

В 2022 г. главной целью государственного строительства в России стало становление страны в качестве самодостаточной и независимой от Запада в экономическом, финансовом и технологическом отношении державы - одного из центров формирующегося нового полицентричного миропорядка. Социально-экономические приоритеты развития России поставили задачу инновационно-технологической модернизации отечественной экономики, в первую очередь высокотехнологичного комплекса, основу которого составляют отрасли ОПК. Сложившаяся экономическая и военно-политическая ситуация потребовала четкого определения и обоснования задач повышения эффективности деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса. т.к. их деятельность во многом определяет военную, экономическую, технологическую и информационную безопасность России и оказывает большое влияние на темпы и качество социально-экономического развития страны.

Заключение

Специфическими особенностями развития предприятий ОПК являются: сравнительно высокие затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; значительный удельный вес высококвалифицированных работников; более высокие нормы амортизации; удовлетворение главным образом общественных потребностей. Отмеченные экономические факторы характеризуют особенности управления предприятиями ОПК и специфику диверсификации производства на них. Содержание мероприятий, связанных с развитием данных предприятий, определяет в основном государство в процессе разработки соответствующих стратегий, программ и планов, а также их финансирования и нормативно-методического регулирования их деятельности [17].

Указанные особенности требуют регулярно обновлять все элементы механизма управления диверсификацией производства на предприятиях ОПК. Также они порождают высокую энтропию развития комплекса, т.к. на этот процесс оказывают влияние политические, военные, экономические, социальные и научно-технические факторы. Данная деятельность требует больших инвестиций и, следовательно, тщательной оценки ее эффективности, а также определения и нейтрализации причин,

мешающих ее проведению [18]. Решение рассматриваемой задачи осложняют объективные причины, порожденные спецификой объекта исследования. К их числу относятся: неполнота исходной информации; высокая размерность решаемых задач; крайне негативное влияние колебаний экономической конъюнктуры ввиду изменения макроэкономических и военно-политических факторов; специфика бизнес-моделей, используемых предприятиями ОПК и риски их деятельности [19; 20].

Кроме того в настоящее время все более значимой причиной, мешающей проведению диверсификации производства на предприятиях ОПК, становится деятельность либеральных экономистов. Активно навязываемые ими идеи «рыночного» регулирования развития народного хозяйства, включая отрасли ОПК, широко используются некоторыми чиновниками при разработке программ и планов социально-экономического развития страны.

Все отмеченные в статье причины и обстоятельства, мешающие диверсификации производства на предприятиях ОПК, определили особенности ее проведения в 2022 г. Они значительно усложнили анализ данной деятельности и потребовали учета многих, не рассматриваемых ранее факторов, которые влияют на диверсификацию оборонного производства. Поэтому в настоящее время резко возросло значение научных работ по разработке не только теоретических основ, но и практически реализуемых предложений и рекомендаций, ориентированных на развитие диверсификации производства. Системное исследование данной проблемы в увязке с анализом экономического, социального и военного положения страны, стало одной из важнейших задач, стоящих перед российской экономической наукой.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, в рамках научного проекта № 21-78-20001 «Разработка теории и модельного инструментария оптимизации управления диверсификацией оборонного производства в условиях экономического кризиса и роста угроз национальной безопасности России».

Библиографический список

1. Батьковский А.М., Батьковский М.А., Брыкин А.В. и др. Управление диверсификацией производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. – М.: ОнтоПринт. - 2021. - 344 с.
2. Ленин В.И. Политика и экономика. Диалектика и эклектизм. // Полное собрание сочинений. - М.: Политиздат, 1974. - Т. 42. - С. 278.
3. Батьковский А.М., Батьковский М.А., Брыкин А.В. и др. Совершенствование инструментария управления предприятиями высокотехнологичной отрасли в условиях диверсификации производства. - М.: ОнтоПринт. - 2021. - 188 с.

4. Бегство капитала России бьет рекорды. Виноваты граждане? 15 декабря 2022 г. // [Электронный ресурс]. - Режим доступа URL: http://tsargrad.tv/articles/begstvo-kapitala-iz-rossii-bjot-rekordy-vinovaty-grazhdane_685455 (Дата обращения 08.01.2023).

5. Глазьев назвал цену ошибок чиновников. // [Электронный ресурс]. - Режим доступа URL: http://dzen.ru/a/Y6VuHle4dE6_3BZn (Дата обращения 09.01.2023).

6. С.Ю. Глазьев. Политика Центробанка вреднее санкций. // [Электронный ресурс]. - Режим доступа URL: <https://aftershock.news/?q=node/744955&ful> (Дата обращения 6.01.2023).

7. М. Кокорева. От автопрома до фармацевтики: насколько российская экономика зависит от импорта. // [Электронный ресурс]. - Режим доступа URL: <https://www.forbes.ru/finansy/462829-ot-avtoproma-do-farmaceutiki-naskolko-rossijskaa-ekonomika-zavisit-ot-importa> (Дата обращения 8.01.2023).

8. А. Колесников. Выплаты мобилизованным могут составить до 3 трлн. рублей за полгода. Траты на СВО сказываются на российском бюджете. // [Электронный ресурс]. - Режим доступа URL: <https://dzen.ru/a/Y4b7-CRkfidY5pcO> (Дата обращения 11.01.2023).

9. Коррупция в России. // Википедия ru. // [Электронный ресурс]. - Режим доступа URL: <http://wikipedia.org> (Дата обращения 10.01.2023).

10. Кто больше страдает от санкций: Запад или Россия? // [Электронный ресурс]. - Режим доступа URL: <https://asiaplustj.info/ru/news/world/20220826/kto-bolshe-stradaet-ot-sanktsii-zapad-ili-rossiya> (Дата обращения 9.01.2023).

11. Эксперты подсчитали потери экспорта России из-за санкций. // [Электронный ресурс]. - Режим доступа URL: <https://newprospect.ru/news/aktualno-segodnya/eksperty-podschitali-poteri-eksporta-rossii-iz-za-sanktsiy> // <https://news.myseldon.com/ru/news/index/275962512> (Дата обращения 11.01.2023).

12. С 2021 года за взятки осуждено 72 тыс. чиновников. // [Электронный ресурс]. - Режим доступа URL: <https://news.myseldon.com/ru/news/index/275962512>. 9 декабря 2022 г. (Дата обращения 11.01.2023).

13. А. Соловец. Как Россия оказалась в пятерке стран по скорости падения благосостояния граждан. // [Электронный ресурс]. - Режим доступа URL: <https://pulse19.ru/101341-kak-rossija-okazalas-v-pjaterke-stran-po-skorosti-padenija-blagosostojanija-grazhdan> (Дата обращения 10.01.2023).

14. Стогней А. Сбежавшие миллиарды. Сколько денег Россия потеряла за последние 10 лет. // [Электронный ресурс]. - Режим доступа URL: <https://mirtesen.ru/dispute/43948225801/Sbezhavshie-milliardy-Skolko-deneg-Rossiya-poteryala-za-posledn> (Дата обращения 11.01.2023).

15. Федорова, А.Е., Иванова Е.Е. Экономические проблемы, вызванные сырьевой зависимостью российской экономики, и пути их решения. // Юный ученый. -

2021. - № 6 (47). - С. 45-47.

16. Прогноз, текущее значение и динамика ВВП России в 2022 году. // [Электронный ресурс]. - Режим доступа URL: // <https://bankstoday.net/last-articles/vvp-rossii-2022> (Дата обращения 11.01.2023).

17. Батьковский А.М., Клочков В.В., Фомина А.В. и др. Управление производственным потенциалом оборонно-промышленного комплекса. // Вопросы радиоэлектроники. - 2015. - № 5. - С. 222-246.

18. Батьковский А.М. Экономико-математический инструментарий анализа инновационной деятельности высокотехнологичных предприятий. // Экономический анализ: теория и практика. - 2011. - № 12 (219). - С. 51-60.

19. Батьковский А.М., Коновалова А.В., Фомина А.В. Оценка рисков реализации инновационных проектов в радиоэлектронной промышленности. // Вопросы радиоэлектроники. - 2014. - Т. 2. - № 3. - С. 168-182.

20. Батьковский А.М., Фомина А.В., Хрусталеv Е.Ю. Риски реализации проектов создания продукции военного назначения. // Вопросы радиоэлектроники. - 2014. - Т. 1. - № 2. - С. 32-52.